

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4743950>
УДК 664

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА ОБОГАЩЕННОГО БАД

Д.С. Коростелева,
Уральский Государственный Экономический Университет,
г. Екатеринбург,
e-mail: s.korosteleva2017@yandex.ru

Аннотация: Целью исследования является автоматизация процессов производства хлеба, обогащенного биологически активной добавкой (БАД) «Эрамин». Предложена аппаратурно-технологическая схема производства хлеба с автоматическим контролем по величине оптической плотности водного раствора БАД «Эрамин». В емкости смесителя установлен датчик оптической плотности (D) сигнализирующий о достижении необходимой концентрации продукта и передающий сигнал на станцию управления.

Ключевые слова: автоматизация технологии, хлеб, микроэлементы, БАД «Эрамин»

AUTOMATION OF THE PROCESS OF PRODUCTION OF ENHANCED BREADS

D.S. Korosteleva,
Ural State Economic University,
Yekaterinburg city,
e-mail: s.korosteleva2017@yandex.ru

Annotation: The aim of the research is to automate the production of bread enriched with a biologically active additive (BAA) "Eramin". The hardware-technological scheme of bread production with automatic control according to the value of the optical density of the aqueous solution of the dietary supplement "Eramin" is proposed. An optical density sensor (D) is installed in the mixer tank, signaling the achievement of the required product concentration and transmitting a signal to the control station.

Keywords: technology automation, bread, microelements, dietary supplement "Eramin"

Хлеб – основной продукт питания человека, источник углеводов (40-52 %), клетчатки, растительных белков (5-8 %), пищевых волокон, аминокислот (лизина, треонина), витаминов группы В и минеральных веществ [1]. В хлебе содержится калий, фосфор, сера, магний, в несколько меньших количествах – хлор, кальций, натрий и кремний [2]. Особое внимание уделяется дополнительному обогащению биологически активными веществами (БАВ) хлебобулочных изделий. Значение имеет правильное использование различных добавок-улучшителей: ферментных препаратов, минеральных веществ, солода, улучшителей окислительного действия и другие. Но вместе с тем использование витаминно-минеральных комплексов для обогащения не должно ухудшать органолептические и физико-химические показатели хлебобулочных изделий, а также усложнять процесс производства [3-6].

В связи с этим целью исследования является автоматизация процессов производства хлеба, обогащенного биологически активной добавкой (БАД) «Эрамин».

Объект исследования: хлеб и БАД «Эрамин».

Методы исследования: автоматизация процесса с использованием контроля оптической плотности, физико-химические показатели, проверка пищевой ценности, показатели качества.

Эрамин содержит основные макро- и микроэлементы, аминокислоты, органические кислоты, моносахара, гуминовые вещества, витамины. Достоинством является природное и растительное происхождение, еще отсутствуют синтетические примеси.

Природное действие его усилено благодаря современным технологиям обработки сырья, содержащиеся в используемом при производстве БАД. В экстрагенте ионы металлов соединяются с содержащимися в растительном сырье органическими молекулами, образуя так называемые хелатные комплексные соединения, обладающие большей биологической активностью и биодоступностью. В результате, в состав получаемой БАД входит большое количество физиологически активных веществ, жизненно важных для организма: аминокислоты, моносахара, флавоноиды (антиоксиданты), микроэлементы [7].

Для автоматизации процесса производства хлеба, обогащенного БАД "Эрамин" целесообразно рассмотреть аппаратурно-технологическую схему изготовления хлеба (рис. 1).

Производство, которое работает с полным циклом изготовления хлеба, различают 3 основных производственных участка: хранение и подготовка сырья, приготовление и разделка теста, выпечка хлеба.

На производство мука подается специализированным транспортом, для разгрузки ёмкость автомуковоза подключают в виде гибкого шланга к приемному щитку – 8. Мука по трубам – 10 аэрозольтранспортом подается в силосы – 9 в которых мука и хранится. С помощью роторных питателей – 7, переключатель – 11 поступает в бункер – 12, а затем в просеиватель – 13. Промежуточный бункер – 14 на автоматические весы – 15. После этого мука подается в силосы – 16, из которых она дозируется в тестомесительную машину – 17.

Чтобы работа аэрозольтранспорта происходила исправно, для этого необходима компрессорная станция, которая оборудована компрессором – 4, ресивером – 5 и фильтром – 3. Для равномерного распределения сжатого воздуха используют при всех режимах работы ультразвуковые сопла – 6.

Жидкие компоненты подаются к тестомесительной машине через дозирочные станции – 18 (питающимися от расходных баков 20 и 21).

Опара замешивается в тестомесительной машине – 17, далее подается на брожение – 19. Тесто сбрасывается в ёмкости – 22, потом поступает в тестоделитель – 23. Тестовые заготовки обрабатывают в округлительной машине – 24, с помощью, маятникового укладчика – 1 загружаются в ячейки. Расстойный шкаф – 2 после поступают в хлебопекарные печи – 25. Выпеченные изделия с помощью укладчика – 26 загружаются в контейнеры – 27.

Рисунок 1 – Аппаратурно-технологическая схема производства хлеба

При разработке типового решения под объектом автоматического управления принимается емкость с механической мешалкой, в которой смешиваются компоненты. Цель управления – получение жидкости (смеси) с определенной концентрацией компонента (БАД «Эрамин»). Расходы жидкости А и Б и их концентрации могут изменяться при нарушении технологического режима предыдущих процессов. Расход смеси определяется последующим технологическим процессом.

Для поддержания материального баланса часто в качестве регулируемой величины выбирают уровень смеси в ёмкости. Постоянство уровня достигается измерением расхода одного из компонентов. Постоянство концентрации может быть при этом обеспечено изменением расхода другого компонента. Для улучшения качества регулирования концентрации используют регулятор соотношения расходов жидкостей с коррекцией по концентрации. Этот регулятор способствует уменьшению возмущений по концентрации, поступающих при первоначальном изменении расхода жидкости. При поступлении других возмущающих воздействий, например, с изменением концентрации компонентов в жидкостях, изменится задание соотношения расходов.

Однако в нашем случае, требуется более точный контроль качества получаемой смеси при использовании жидкости и БАД «Эрамин», вышеперечисленные методы контроля не совсем подходят.

Поэтому предложен вариант с автоматическим контролем по величине оптической плотности (D). Функциональная схема процесса перемешивания БАД «Эрамин» и воды приведена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема процесса поступления и перемешивания БАД и воды

В емкости смесителя установлен датчик оптической плотности (D) сигнализирующий о достижении необходимой концентрации продукта и передающий сигнал на станцию управления.

Проведены исследования разработанного хлеба с добавлением БАД «Эрамин». Все исследуемые органолептические показатели продукта соответствуют требованиям ГОСТ – 27842-88. Хлеб из пшеничной муки. Технические условия. Следует отметить, что хлеб, обогащенный БАД «Эрамин» имеет специфический вкус, и его можно использовать как источник микроэлементов (рис. 3).

Рисунок 3 – Образцы хлеба

В таблице 1 представлены физико-химические показатели качества хлеба и хлебобулочных изделий из пшеничной муки обогащенной БАД «Эрамин».

Таблица 1 – Физико-химические показатели хлеба из пшеничной муки, обогащенной экстрактом люцерны с микроэлементами

Наименование показателя	Норма по ГОСТ– 27842-88	Характеристика
Влажность мякиша, %, не более	48,0	45,20
Кислотность мякиша, град, не более	7,0	1,2
Пористость мякиша, %, не менее	54,0	56,0

На основании проведенных исследований контрольный образец и образец, обогащенный добавкой «Эрамин» соответствует показателям ГОСТ– 27842-88.

Добавление биологически-активной добавки «Эрамин» позволяет повысить пищевую и биологическую ценность хлеба. Проведены исследования пищевой ценности хлеба из пшеничной муки обогащенного БАД «Эрамин» (табл. 2).

Таблица 2 – Пищевая ценность хлеба из пшеничной муки, обогащенной экстрактом люцерны с микроэлементами

Наименование показателя	Содержание после производства
Калорийность, кКал	266
Белки, г	8,9
Жиры, г	3,3
Углеводы, г	46,7
Вода, г	36
Биофлавоноид лютеолин-7гликозид, мг/г	112,5±1,8
Железо, мг/г	6,3±0,3
Марганец, мг/г	1,00±0,02
Кобальт, мкг/г	3,24±0,05
Хром, мкг/г	25,4±2,8
Медь, мг/г	0,3±,001
Цинк, мг/г	4,8±0,7

Употребление рекомендуемой суточной нормы 300-400 г продукта, что обеспечивает суточную потребность в биофлааноидах на 20 % и в микроэлементах от 10 до 25 %.

Таким образом, автоматизирована технология производства хлеба, обогащенного пищевой добавкой «Эрамин», обеспечит человеку необходимую суточную норму в биофлааноидах на 20 % и микроэлементах на 10-25 %. Увеличивается содержание минеральных веществ, из этого следует, что повыситься пищевая ценность изделия.

Список литературы

- [1] Изделия хлебобулочные. Термины и определения. ГОСТ 32677-2014. – М.: Стандартинформ, 2015.
- [2] Агапкин А.М. Товароведная характеристика новых сортов пшеничного хлеба. / А.М. Агапкин, О.М. Калинина. Товароведная. // Евразийское Научное Объединение. – 2016. Т. 1. № 3 (15). 31-35 с.
- [3] Агапкин А.М. Особенности производства, классификация и дефекты качества пшеничного хлеба. / А.М. Агапкин. // Евразийское научное объединение. – 2019. № 1-2 (47). 57-61 с.

[4] МР 2.3.2.2571-10 Обогащение витаминно-минеральными комплексами массовых сортов хлебобулочных изделий, вырабатываемых по национальным стандартам. Методические указания.

[5] Альшева Н.И. Совершенствование технологии хлебобулочных изделий, обогащенных растительной полисахаридно-витаминно-минеральной добавкой: автореф. дис. ... канд. технич. Наук: 05.18.01. / Н.И. Альшева. – Краснодар, 2013.

[6] Сарсадских А.В. Обоснование рецептурного состава и технология нового вида хлеба с добавлением функциональных ингредиентов. / А.В. Сарсадских, Н.В. Тихонова, В.М. Позняковский. // Технология и товароведение инновационных пищевых продуктов. – 2015. № 6. 41-47 с.

[7] Позняковский В.М., Тихонов С.Л., Тихонова Н.В. Влияние БАД «Эрамин» на содержание тяжелых металлов в мясе и субпродуктах. / В.М. Позняковский, С.Л. Тихонов, Н.В. Тихонова. // Гигиена и санитария. – 2016. Т. 95. № 2. 199-202 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Bakery products. Terms and Definitions. GOST 32677-2014. – М.: Standartinform, 2015.

[2] Agapkin A.M. Commodity characteristics of new varieties of wheat bread. / A.M. Agapkin, O. M. Kalinin. Commodity research. // Eurasian Scientific Association. – 2016. Т. 1.No. 3 (15). 31-35 p.

[3] Agapkin A.M. Features of production, classification and quality defects of wheat bread. / A.M. Agapkin. // Eurasian Scientific Association. – 2019. No. 1-2 (47). 57-61 p.

[4] МР 2.3.2.2571-10 Enrichment with vitamin and mineral complexes of mass varieties of bakery products produced according to national standards. Methodical instructions.

[5] Alsheva N.I. Improvement of the technology of bakery products enriched with a vegetable polysaccharide-vitamin-mineral supplement: author. dis. ... Cand. technical Sciences: 05.18.01. / N.I. Alsheva. – Krasnodar, 2013.

[6] Sarsadskikh A.V. Justification of the recipe composition and technology of a new type of bread with the addition of functional ingredients. / A.V. Sarsadskikh, N.V. Tikhonova, V.M. Poznyakovsky. // Technology and commodity science of innovative food products. – 2015. No. 6. 41-47 p.

[7] Poznyakovsky V.M., Tikhonov S.L., Tikhonova N.V. Influence of dietary supplements "Eramin" on the content of heavy metals in meat and offal.

/ V.M. Poznyakovsky, S.L. Tikhonov, N.V. Tikhonov. // Hygiene and sanitation. – 2016. Т. 95. No. 2. 199-202 p.

© Д.С. Коростелева, 2021

Поступила в редакцию 21.03.2021

Принята к публикации 5.04.2021

Для цитирования:

Коростелева Д.С. Автоматизация процесса производства хлеба обогащенного бад // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 4-1(6). С. 61-69. URL: <https://ip-journal.ru/>